

Laboratórna Diagnostika, XXIX, 2, 2024: 82–84

ÚLOHA MOLEKULOVEJ PATOLÓGIE V PERSONALIZOVANEJ DIAGNOSTIKE ONKOLOGICKÝCH PACIENTOV - JEJ MOŽNOSTI A LIMITY THE ROLE OF MOLECULAR PATHOLOGY IN THE PERSONALIZED DIAGNOSTICS OF ONCOLOGICAL PATIENTS - ITS AVAILABILITY AND LIMITS

Lukáš Plank^{1,2}

¹ Ústav patologickej anatómie JLF UK a UN v Martine

² Martinské bioptické centrum, s.r.o., Laboratórium Martin

lukas.plank@uniba.sk

SÚHRN

Patológia ako dôležitý diagnostický medicínsky odbor prešla v poslednom období zásadnou inováciou možností analýz vyšetovaných bioptických vzoriek v procese bioptickej diagnostiky. Cieľom prezentácie je sumarizovať pokroky modernej klinickej a molekulovej patológie v precíznej a personalizovanej diagnostike onkologických pacientov a v procese sledovania priebehu ich ochorenia, a to na príklade najčastejších malígnych nádorových ochorení.

Po implementácii makro- a mikroskopických metód histologického a histochemického vyšetrenia koncom minulého a začiatkom súčasného storočia sa metodológia modernej klinickej patológie rozšírila o implementáciu:

a) imunohistochemických metód s explozívny nárastom identifikácie fenotypicky relevantných antigénov buniek nádoru, neskôr aj o

b) implementáciu cytogenetických a molekulovo-genetických a genotypických analýz najprv b.1. buniek a mikroprostredia nádoru, a to metódami in-situ hybridizácie, alebo izoláciami DNA aj RNA z tkaniva nádoru a ich následnými analýzami (PCR, RT-PCR, sekvenačné analýzy až po komplexné genomické profilovanie) a neskôr už aj b.2. z krvi pacienta (tzv. tekuté biopsie a analýzy voľnej cirkulujúcej DNA resp. RNA, nádorových buniek a pod.). V súčasnosti do patológie vstúpila digitalizácia s možnos-

ťou implementácie AI do rôznych analytických postupov s cieľom spresnenia, štandardizácie a urýchlenia diagnostických procesov.

Cieľom uvedeného bolo využiť celé metodologické inštrumentárium a sformulovať algoritmické procesy spresnenia diagnostiky a klasifikácie nádorov (ich typizácie, stupňa malignity a štádiovania), ako aj identifikácie klinicky a pre pacienta relevantných prognostických a najmä prediktívnych faktorov (biomarkerov) cielenej (biologickej) liečby a protinádorovej imunoterapie pre voľbu najvhodnejšej personalizovanej liečby na základe predikcie terapeutickú odpovede. Postupne sa ďalším cieľom stalo aj hodnotenie liečebnej odpovede a identifikácia potenciálneho zlyhania liečby, prípadne vzniku rezistencie na liečbu, či rekurencie alebo progresie ochorenia, a to aj s využitím analýz tekutej biopsie. Dosiachnutie uvedených cieľov si vyžaduje racionalizáciu manažmentu a procesov „work-flow“ a ich otvorenie procesom internej a externej kontroly kvality, rovnako ako dostatočné prístrojové, personálne a intelektuálne vybavenie.

Napriek všetkým zložitostiam vývoja nášho zdravotníctva sa aj v SR do značnej miery podarilo dosiahnuť mnohé z uvedených cieľov v prospech onkologických pacientov. Limitujúcimi faktormi ostávajú najmä biológii a klinike ochorenia neraz odporujúce administratívne byrokratické prekážky (limity počtu analýzy jednotlivých on-

kogénov jedného pacienta), ako aj obmedzené možnosti úhrady opísaných procesov z prostriedkov verejného zdravotného poistenia nielen na tzv. inovatívnu liečbu, ale aj na „inovatívnu diagnostiku“.

Diagnostika onkologických ochorení a sledovanie ich priebehu je multidisciplinárny proces vyžadujúci spoluprácu a on-line výmenu informácií medzi zainteresovanými pracovníkmi, dnes už aj na báze tzv. MTD (multidisciplinárnych onkologických panelov – z angl. multidisciplinary tumor board). V ňom patológia zohráva stále dôležitejšiu úlohu. Našou spoločnou snahou by vždy malo byť zlepšenie diagnostiky a liečiteľnosti nádorových ochorení, a tým aj kvality života a osudu onkologických pacientov.

Kľúčové slová: molekulová patológia; digitalizácia; prediktívne biomarkery; tekutá biopsia

Podakovanie: Ďakujem všetkým spolupracovníčkam a spolupracovníkom z oboch pracovísk za dlhoročnú perfektnú prácu a spoluprácu v uvedenej oblasti, rovnako aj z Biomedicínskeho centra JLF UK.

ABSTRACT

Pathology representing an important diagnostic medical discipline in health care system has witnessed a basic innovation of the analytical modalities of the examined biopsy specimens in the last decades . Based on selected examples of the most common malignant disorders in our population, this presentation has an ambition to summarize briefly the advances of the modern clinical and molecular pathology in the precise and personalized diagnostics of oncological patients as well as during the follow-up of the disease.

After implementation of more sophisticated macro- and microscopical methods of histological and histochemical examinations in the end of the 20th and beginning 21st century the methodology of modern clinical pathology has been enriched by the implementation of a/ immunohistochemical methods associated with a dramatic increase of the identification of phenotypically relevant antigens of the tumor, later on also by/ implementation of cytogenetical and molecular-genetical analyses of b.1./ tumor and microenvironmental cells (genotype) using either the methods of in-situ hybridization or the DNA and RNA extraction from the tumor tissue followed by their genetical analyses (PCR, RT-PCR, sequential analyses

up to the comprehensive genomic profiling), later on also of b.2./ the patient's blood (so-called liquid biopsies, e.g. analyses of the cell-free circulating tumor DNA, RNA, circulating tumor cells, etc.). Recently the pathology has been influenced by digitalization bringing the advantages of the AI implementation into the various analytical processes allowing more precise, faster and standardized algorithmical approaches.

The aim of our work was and is to use the whole methodological instrumentarium to develop algorithms of all the diagnostic processes, to make the diagnostics and classification of tumors more precise (for their typing, grading and staging), as well as for to identify clinically and for the patient relevant predictive biomarkers of the targeted (biological) therapy and immunotherapy allowing the choice of the best-fit personalized therapy on the basis of the tumor response prediction. Recently we are witnessing increased importance of the therapy response evaluation and of potential therapeutical failure identification and/or resistance or disease recurrence and/or progression recognition by applying also the liquid biopsy specimen analyses. To reach all the goals requires an optimal management and rationalization of the work-flow processes being controlled by regular internal and external quality assurance mechanisms and supported by the sufficient personal, instrumental and intellectual background.

In spite of all the complications of the national health care system development appearing in the course of the last decades it seems to be possible to follow many but not all requirements of the modern oncological personalized therapy for the benefit of Slovak oncological patients. Some of important limiting factors are represented by administrative and bureaucratic obstacles (e.g. limits of the number of reimbursed driver gene molecular analyses during patient's life period, being in disagreement with the known disease's biology), as well as general limits of the reimbursement from the resources of the public health insurance system, that means limits for both - the innovative therapy and innovative diagnostics as well.

The diagnostics of oncological diseases and their follow up represents a multidisciplinary process based on a closed cooperation and on-line information exchange between the involved medical disciplines and subjects, recently run by so-called MTDs (multidisciplinary tumor boards). The modern pathology plays an essential role in

this system. We all strive for better and precise diagnostic and better curability of the oncological diseases to improve the quality of life of the patients..

Key words: molecular pathology; digitalization; predictive biomarkers; liquid biopsy

Acknowledgment: My thanks go to all my co-workers from both institutes for the long-year mutual and friendly cooperation and work on the field of oncological diagnostics, the same is true for my colleagues and co-workers from the Biomedical center of our faculty.